

Utopía

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Linguística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 38, 2022, Especial N°

28

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

ISSN 1012-1587/ ISSN e: 2477-9385

Depósito Legal pp 193402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2022. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Nos Miramos

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 150 x 100 cm

Técnica: Acrílico sobre tela

Año: 2014

Género y sostenibilidad en los cruces interdisciplinarios de arte, archivo y comunicación

Maribel Acosta Damas

Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana, Cuba

ORCID: 0000-0002-8062-6382

maribelaperiodista@gmail.com

Zenaida Costales Pérez

Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana, Cuba

ORCID: 0000-0001-9561-5144

costaleszenaida@gmail.com

Resumen

El presente artículo reflexiona sobre los fundamentos del desarrollo sostenible e identifica tres posibles ejes para enfocar los criterios de sostenibilidad: la cultura como eje transversal del desarrollo, el eje feminismo-sostenibilidad como perspectiva imprescindible para alcanzar un mundo sustentable; y la memoria como sostén-nido del desarrollo sostenible, que permite la posible articulación de sostenibilidad- feminismo-equidad-medio-ambiente-arte y cultura. Concertamos una mirada que establece estos diálogos en la comunicación, el arte y el archivo. Sin dudas hay un antes y un después de la pandemia, pero el antes nos permite estructurar el después-ahora para re-definir las plataformas de vida sostenible.

Palabras clave: sostenibilidad; feminismo; cultura; memoria; comunicación.

Gender and sustainability in the interdisciplinary
intersections of art, archive and communication

Abstract

This article reflects on the fundamentals of sustainable development and identifies three possible axes to focus on sustainability criteria: culture as a transversal axis of development, the feminism-sustainability axis as an essential perspective to achieve a sustainable world; and memory as a support-nest of sustainable development, which allows the possible articulation of sustainability-feminism-equity-environment-art and culture. We agree on a look that establishes these dialogues in communication, art and the archive. Undoubtedly there is a

before and after the pandemic, but the before allows us to structure the after-now to re-define sustainable living platforms.

Keywords: sustainability; feminism; culture; memory; communication.

1. TRES POSIBLES EJES PARA MIRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Si bien **la cultura es un eje transversal** para cualquier análisis de desarrollo humano, no fue hasta 2015 que por primera vez se incorpora a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2016) adoptados por las Naciones Unidas. De hecho, la propia UNESCO ha calificado este avance como un reconocimiento sin precedentes (REDS, CULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020).

De acuerdo con los propios datos de la UNESCO (2016; HOSAGRAHAR 2017), las industrias creativas y las infraestructuras culturales son un valioso recurso para generar medios de subsistencia, fundamentalmente en los países en desarrollo; a lo que se añade que de los empleados en el sector cultural, las mujeres representan un alto porcentaje, que las coloca entonces en un nodo decisivo en este enfoque de la cultura como transversalidad del desarrollo sostenible y a su vez abre caminos para la articulación **sostenibilidad- feminismo-equidad-medio-ambiente-arte y cultura**. La meta séptima del ODS 4, refrenda esta visión como contribución de la cultura a la apuesta decisiva del mundo actual.

Ya hace algunos años la curadora y pensadora española CHUS MARTÍNEZ (2018) expresaba en La Habana su enfoque desde el arte que:

- Cada vez que alguien expresa su interés por la naturaleza, la gente cree que es un tema más. Sin embargo, es una sustancia filosófica que nos permite pensar nuestra relación con la ideología y con el poder. Y eso es fundamental para el arte, que no vive solo de las ideas sino de la experiencia; compartida con la tecnología y las culturas ancestrales.
- Para la experta una segunda sustancia es el género, en equivalencia con la naturaleza.
- Y añade una tercera sustancia, identificada por la creadora como raza y etnicidad, que refuerza la expectativa de vencer la

barrera entre el mundo colonial y el mundo colonizado y la pregunta de por dónde empezar. Asimismo describe la experiencia con el cuerpo en el agua como mega programa de mirada interna, que pudiera marcar el comienzo de ideas sobre la naturaleza de las cosas y del poder colonial, no suficientemente rebatido ni rebasado ideológicamente en el sentido de experiencia artística y social.

Compartimos con MARTÍNEZ (2018) la imperiosa necesidad de anclar la mística de las prácticas socio existenciales, correlacionarlas con el arte y la cultura desde la exploración del pensamiento científico, la apropiación y uso de las tecnologías y la re-emergencia de la memoria como proa de experiencias de documentos y archivos activados y resignificados para intentar también reinicios de pensamiento, ideas, ideología y nuevas nociones de política y de futuro. Entonces en el viaje de la existencia siguen estando los focos de la producción simbólica. No es casual que la publicidad comercial afine los relatos para intentar fagocitar las experiencias, las alternativas y los sentidos del tiempo de la naturaleza, del desarrollo científico, del feminismo y de la llamada gente común en diálogos cotidianos.

En el contexto socio simbólico del capitalismo cognitivo, (SIERRA, 2016) podríamos hablar de un nuevo parteaguas que ha establecido la pandemia y sus consiguientes narrativas: entre los países ricos y los países pobres, entre los vacunados y los no vacunados; en los países ricos entre los sin trabajo y los trabajadores, entre los pobres y los empobrecidos, entre lo público y lo privado, entre la soledad y las redes de apoyo, entre la vida-vida y la vida en redes sociales, entre la re-emergencia de las luchas anticapitalistas y las luchas antisistema y la desmovilización social, entre los jóvenes y los viejos, entre la intolerancia y la asunción acrítica, entre los enfoques ecologistas y el arrasamiento, entre lo individual y el individualismo, entre la fugacidad-espectáculo y la trascendencia; entre el llamado trabajo intelectual y el también llamado trabajo manual, entre lo político y lo político -aun cuando se quiera enmascarar.

Y como transversalidad, las narrativas feministas, de la existencia cotidiana y de la memoria. No importa en qué punto del planeta nos situemos.

Al detenernos en lo que podríamos denominar el **eje feminismo-sostenibilidad**, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, (s/f) el desarrollo sostenible depende de las mujeres porque ellas “desempeñan un papel fundamental en la gestión, conservación, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales como consumidoras y educadoras”.

Cuando observamos los ODS hasta 2030, estos contienen una visión apreciable de enfoque de género. Sin embargo, según el análisis de VERDIALES (2021)- y que consentimos- de los 17 ODS, seis Objetivos no hacen ninguna referencia a las cuestiones de género (6, 7, 9, 12, 14 y 15). Y en menor medida se encuentra “perspectiva de género en cinco ODS (2, 10, 11, 13 y 17) y en mayor medida dicha perspectiva en seis ODS (1, 3, 4, 5, 8 y 16)”.

Es visible el avance en las configuraciones de desarrollo al incorporar el lugar protagónico de las mujeres pero a su vez suscribimos enfoques (VERDIALES, 2021) que refrendan que hay mucho por hacer y que para el cumplimiento de los ODS debemos partir de información segregada, fiable y de calidad, “que incluya datos desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica, etc., y que ponga de realce la situación de los grupos más vulnerables” (VERDIALES, 2021). O sea, es imprescindible integrar una perspectiva de género en los programas nacionales de estadística de cada país. Solo así el camino hacia un desarrollo sostenible trascenderá los cónclaves y las bases concertadas.

Concordamos (BELLO-UBER, 2019) en que la premisa *otro mundo es posible* contiene todo el corpus del pensamiento feminista y ello puede ser factible cambiando el enfoque de desarrollo desde la perspectiva de sostenibilidad de la vida.

Arrimamos al examen, lo que estas investigadoras nombramos como el **eje memoria y desarrollo sostenible**, que viene a ofrecer cuerpo en tanto sostén-nido, a una posible articulación de **sostenibilidad- feminismo-equidad-medio-ambiente-arte y cultura**.

Si bien se encuentran perspectivas que revalidan la sostenibilidad como “elemento que puede ayudar a construir una nueva mentalidad,

una nueva ética y una nueva praxis para lograr un futuro sostenible” (AZCÁRATE, et al, 2016); y como pilar de ello, la educación en los contextos socioculturales, lo cierto es que la mayoría de estos puntos de vista fragmentan las partes contentivas y desconocen la relevancia de la memoria como camino integrador de un pensamiento-acción sostenibles.

En un repaso a las conceptualizaciones en torno al binomio memoria-sostenibilidad, curiosamente prevalecen los enfoques empresariales que ofrecen pautas, herramientas y manuales para elaborar las memorias de las organizaciones de cara a su funcionalidad y perdurabilidad. Y desde esta perspectiva, obvio que no logran inserción el feminismo ni el arte y la cultura como fenómenos cruzados del desarrollo sostenible; mucho menos concatenados como un todo.

Entonces nos valemos del pensamiento humanista para plantearnos lo que consideramos esta imprescindible progresión. Figura esencial de los Estudios Culturales Latinoamericanos, la investigadora chilena Nelly Richard desde hace más de una década nos trazaba un aserto de memoria como “vibración simbólica del recuerdo en toda su potencialidad crítica de reconstrucción y deconstrucción de las narrativas en curso (RICHARD, 2006).”

Desde esta dirección, convenimos con RICHARD (2011) en que una crítica de la memoria será la práctica que dará expresión a la pugna entre el sustrato identitario de la memoria social y las gramáticas utilitarias del mercado, explorando el paisaje necesariamente poblado de ranuras, rendijas, líneas de fuga que interrumpen el tiempo plano de la actualidad neoliberal. Y de vuelta a nuestro posicionamiento de partida, re-establecemos a las mujeres como lugares de la memoria y por tanto de cualquier perspectiva sostenible; en núcleo-archivo en tanto legado transmisible y episteme identitarios de la transformación de la realidad.

De ahí que amparados en los Campos cruzados de NELLY RICHARD (2009) sostenemos el concepto de memoria como eje articulador de un enfoque al desarrollo sostenible donde feminismo-equidad-medio-ambiente-arte y cultura, funcionen cual metáfora-membrana; tal y como apunta su definición en el Oxford Languages: “Lámina de tejido orgánico, flexible y resistente, entre cuyas funciones

están la de recubrir un órgano o un conducto o la de separar o conectar cavidades o estructuras adyacentes.” (2021)

Y desde aquí, en la re-construcción experiencial, desde la praxis comunicativa feminista e integradora del arte y la cultura, es que pretendemos plantearnos otra mirada a la apuesta por un mundo sostenible.

2. FEMINISMO, MEMORIA Y ARTE DE ARCHIVO¹

Con la participación de estas autoras en las prácticas de investigación, realización y socialización de tres experiencias clave para nuestro análisis, los diálogos teoría-praxis nos permitieron no solo un acercamiento a nuestra postura conceptual, sino un posicionamiento en ella desde el ejercicio profesional.

En las experiencias de referencia, estas autoras partimos del planteo de Infraestructura emergente para la investigación archivística (GILLIAND et al, 2006), que promueve el diálogo teórico y metodológico interdisciplinar para la investigación de archivo. De ahí que en la contemporaneidad esta disciplina se distinga por su creciente transdisciplinariedad, al asumir una cultura investigativa emergente sustentada en la conciencia y la participación de los investigadores en proyectos que están siendo dirigidos desde otros campos y dando lugar al desarrollo y experimentación de nuevos métodos investigativos.

A partir de esta noción, nos valemos de elementos de varios métodos, que procedentes de otros campos disciplinares de las ciencias sociales y con sustentación teórica de la filosofía, la sociología y la comunicación, se están empleando en la investigación archivística (GILLIAND et al, 2006):

- MÉTODO Investigación de Acción: Se fundamenta en la reflexión crítica basada en la experiencia de participar en la acción. Involucra al investigador en el campo como un participante activo y no como observador independiente. Este

¹ Las concepciones en torno a la archivística utilizadas en este estudio, provienen de la apropiación crítica de la literatura referida además de construcciones propias a partir del trabajo de estas autoras con la investigadora cubana Dra. Mayra Mena Mugica.

método puede ser entendido como una investigación hermenéutica con un enfoque de estudio de las acciones humanas y la práctica social.

- MÉTODO de Etnografía del Archivo: Asume la etnografía interpretativa que atiende a la investigación archivística como comprensión de situaciones y acontecimientos con referencia a los propios actores con construcciones de significado e interpretaciones de la realidad, y donde el investigador reconoce su subjetividad y parcialidad.

- MÉTODO de Análisis narrativo: Cuerpo de técnicas no intrusivas relacionadas para examinar cómo los tropos narrativos o retóricos se usan en documentos para construir historias o avanzar en perspectivas o argumentos específicos.

Consideramos de interés exponer aspectos que dan soporte a este análisis:

-Las concepciones en torno a la producción simbólica contemporánea no pueden obviar el escenario cognitivo del presente como plataforma de construcción y reconstrucción de conocimientos, visto como perspectiva epistemológica que nos permite observar totalidades y especificidades para el campo infocomunicacional.

En tanto, los enfoques respecto al archivo como consignación arcónica en el arte contemporáneo, en la infraestructura emergente de la investigación archivística, dotan a este campo de un corpus teórico-metodológico y de la praxis de las ciencias sociales que desde la intervención archivística (en proceso continuo) y evaluado como genealogía semántica del archivo membránico en tanto re/de/construcción de significados, deviene narrativa tácita de capas sucesivas reutilizables y reinterpretables en cada trayectoria de activación del documento; devolviéndonos siempre una nueva historia, determinada a su vez por la memoria y el contexto.

- Desde el conocimiento de la genealogía semántica del archivo membránico, podemos acercarnos a los significados y narratividades tácitas emergentes en los diálogos interdisciplinarios de arte contemporáneo y archivo. A partir de

la implementación curatorial, las narrativas contextuales, las nociones de memoria y olvido (MENDOZA, 2005) que de ellas emanan y las narratividades de activación continua, el archivo en tanto obra de arte y producto comunicativo, cobra relevancia en nexo profundo con los contextos socioculturales y políticos del pasado y del presente.

En la archivística poscustodial² (COOK, 2010; KETELAAR, 2007; MURGUIA, 2001) se ha gestado un movimiento del campo disciplinar que ha desplazado los debates sobre la valoración del documento hacia la relevancia de su relación contextual. La memoria colectiva proporciona un contexto para la comprensión de la naturaleza de los archivos como lugar de ella y en la evolución del documento contemporáneo, López (2013) apunta definiciones que han sido de gran utilidad para el documento en el arte de archivo, ya que alcanza las dimensiones de la subjetividad antes desechadas.

En los noventa del siglo pasado la consideración de la obra de arte como archivo, que a su vez convive con diferentes tendencias artísticas, “centran su atención en lo etnográfico o en lo micropolítico” (GUASCH: 2011, p. 163).

La llamada fiebre del archivo del arte en la actualidad, asociado al interés por la memoria, el pasado y la historia está asociada a las “principales aspiraciones del proyecto inacabado de la posmodernidad, en especial la deconstrucción Derridiana” (2011, p. 179), concebido desde el concepto foucaultiano (1969) de la arqueología como momento y genealogía en un proceso de discontinuidades, rupturas, silencios y olvidos que se oponen al discurso histórico de continuidad; y construyen, re/construyen y re/significan narratividades de recuperación de una memoria desterritorializada en los nuevos relatos que le hacen emerger.

²Como parte de la evolución de las Ciencias de la Información han quedado delimitadas dos paradigmas dentro del campo disciplinar: la archivística custodial, que centra su atención en el archivo físico y cuyo sentido es su custodia; y una nueva etapa definida en el paradigma poscustodial que convierte a los archivos en centros de servicios de información en favor de necesidades informacionales de todo tipo para demandas investigativas y de socialización. Al decir de Terry Cook, este enfoque está centrado en el proceso de formación de memorias e identidades sociales, que en su producto final, los documentos adquieren un carácter de subjetividades determinadas por los contextos socioculturales.

3. EXPOSICIÓN DOCUMENTOS EXTRAVIADOS. NIÑOS DE CHERNÓBIL EN CUBA³

La exposición *Documentos extraviados. Niños de Chernóbil en Cuba*, de la artista peruana SONIA CUNLIFFE⁴ (Catálogo obra de arte, 2017), dio forma y vida a documentos históricos de gran valor testimonial.

El programa humanitario de los niños de Chernóbil en Cuba se implementó entre 1990 y 2011 de manera gratuita para 26 mil niños y niñas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia luego del accidente nuclear en abril de 1986. Y ha sido ampliamente reconocido por la Organización Internacional de Energía atómica por sus contribuciones desde el punto de vista científico y humano. La muestra expositiva recoge fotos de archivos, re-construye testimonios audiovisuales, produce música y mezcla sonidos de la época. Así resignifica un suceso del pasado, que contó de un lado, con la presencia mayoritaria de mujeres médicas, enfermeras y personal de apoyo; así como de las madres junto a sus hijos enfermos. De otro lado, sobresale en la muestra una mirada de género al investigarla y diseñarla, que otorgó visibilidad y relevancia al lugar de las mujeres en los acontecimientos.

Para una muestra expositiva cuyo escenario de activación final estaba situado en el terreno del arte, más que documentos, objetos, materiales audiovisuales, sonidos y fotografías del o sobre el pasado, la definición curatorial se determinó por la reconstrucción de un relato cuyo punto de partida fue el presente; no solo por cumplirse en su primera inauguración, treinta años de la explosión. Estuvo signado sino además por la presencia de un contexto sociopolítico internacional radicalmente diferente: geopolítico, de mayor conciencia mundial sobre el uso de energías limpias y de acciones concretas de los gobiernos para ello; de activismo de la sociedad civil en favor del cuidado y preservación del medio ambiente y de una declarada perspectiva de género para abordar el suceso desde el ahora.

Las mujeres emergieron como las mediadoras-lugares de la memoria colectiva en los archivos seleccionados y en la recuperación audiovisual para la muestra expositiva. Ellas resignificaron el accidente nuclear y el

³ Las exposiciones de arte seleccionadas para este análisis tienen una amplia referenciación mediática en internet, que facilita el acceso a la visualidad de ambas. Asimismo el ejercicio audiovisual *Álbum de familia*, tiene antecedentes en trabajos científicos de estas autoras como parte del constructo evolutivo que se presenta en este texto.

⁴ La artista peruana Sonia Cunliffe constituye un referente latinoamericano del arte de archivo en la contemporaneidad, con una participación notable en bienales y cónclaves de relevancia artística en el continente.

programa humanitario posterior en Cuba. En los relatos-testimonios que acompañaron a la exposición descolló una narrativa que tenía en las mujeres y en su perspectiva histórica del presente, una visión de sostenibilidad feminista y ambientalista transformadora.

Así el arte contemporáneo aprehende las máquinas del archivo (el archivo unido a la cultura objetual y a la lógica de los sistemas de memoria materiales y el archivo basado en la información virtual que sigue una racionalidad más próxima a lo flexible y no estable, no ordenado literalmente y al margen de toda jerarquización). Se asumen las definiciones del archivo como consignación arcóntica toponomológica y genealogía semántica, en cuyas activaciones emergen narratividades tácitas que favorecen el diálogo interdisciplinar y de totalidad.

4. EXPOSICIÓN LA ENCRUCIJADA DEL HOMBRE NUEVO. UNA UTOPIA VISTA EN EL TIEMPO

Parte de la nómina de la 13 Bienal La Habana (noviembre 2021- abril 2022), la artista peruana Sonia Cunliffe presenta nuevamente una muestra que recurre a la investigación de archivo. Esta vez, con la característica de mirar todo un periodo histórico fundacional de la Revolución Cubana y posicionarse en síntesis referenciales para contarla.

A partir del texto antológico de Ernesto Guevara *El socialismo y el hombre en Cuba*, (carta a Carlos Quijano, editor del semanario Marcha, publicado en Montevideo, Uruguay el 12 de marzo de 1965), la investigación previa a la muestra expositiva *La encrucijada del Hombre nuevo: una utopía vista en el tiempo*, examina en primer lugar el metarrelato en la Cuba post-59, que en la creación de un *hombre nuevo* (entendido como ser humano) diseña un objetivo a alcanzar, a partir de la transformación de las conciencias individuales. La visión de ese momento histórico fue generar una sociedad que se convirtiera en gran escuela. Los intereses colectivos debían liberar al sujeto de su enajenación, para llegar a la virtud que propicia el trabajo como modo de emancipación humana.

El gran desafío de este metarrelato estuvo en cómo lograr los espacios de participación real en la toma de decisiones, la responsabilidad que implica la libertad y sus límites.

Para ello, la Campaña de Alfabetización de 1961 fue el primer intento de instruir a un país que pretendía hacerse valer por crear un acceso democrático al conocimiento. Fue el embrión de un programa educativo que incorporó el arte, la arquitectura y el diseño como aliados

transversales de esta quimera. Y tuvo en el conocimiento científico el ideario de libertad individual y colectiva para la construcción social aspirada.

La exposición se valió de brazos investigativos acerca del concepto de *hombre nuevo*, que surge en los años 60 y que a lo largo de más de medio siglo fue adquiriendo matices, con incidencias y tensiones; y cuyo contenido tenía como ideas esenciales varios presupuestos:

El *hombre nuevo* se construye con sacrificios y no sin contradicciones. Es un camino largo, es el propósito del socialismo y se forja con libertad desde una visión de ser social; la educación es la raíz para construir el *hombre nuevo*, desde el punto de vista técnico y espiritual; las riquezas materiales no se desestiman pero el *hombre nuevo* se forja sobre la base de la generosidad y la solidaridad; y la arcilla fundamental del *hombre nuevo* está en la juventud en todas las esferas, incluyendo al arte y a nuevas generaciones de artistas que respondan a estos conceptos.

A partir de las líneas programáticas que se desarrollaron en el contexto que examinaba el proyecto expositivo, la investigación fue adquiriendo enfoques de apropiación evolutivos para la definición estética de la obra. Empiezan sobresalir sucesos y nuevas conceptualizaciones: Campaña de alfabetización (1961) como evento primigenio de extraordinario alcance, el desarrollo educativo, el desarrollo científico y médico; la estructuración de estrategias en el arte y la cultura y otros ámbitos de la vida política y sociocultural de la isla a partir de 1959.

En la ruta de investigación el proyecto expositivo eligió la Campaña de Alfabetización como elemento simbólico clave y desde ahí enrumbo su axioma estético y de puesta de sentidos. Fueron recogidos testimonios de mujeres que participaron en la cruzada alfabetizadora en que relataban lo que había supuesto para ellas su implicación en el acontecimiento: recuerdos, descubrimientos, aprendizajes e impacto posterior en sus vidas. Y como otro elemento de elección socioestética, fueron escogidos dos filmes de la cineasta cubana Sara Gómez (Una isla para David- 1968 y En la otra isla-1968), quien trascendió por un cine inmersivo y problematizador de la realidad. De modo que el *hombre nuevo*, adquirió un definitivo punto de vista feminista. Y la memoria irrumpió una vez más como nido-

sostén (por sostenible) del proceso articulador sostenibilidad-feminismo-equidad-medio-ambiente-arte y cultura.

Visualmente, la obra estuvo conformada por treinta faroles chinos que se utilizaron en la Campaña de Alfabetización (recopilados en préstamo a partir de convocatoria pública realizada por los medios de comunicación), colgados en el techo de la galería, que dibujaban la isla de Cuba; y un vídeo con fragmentos de los filmes de Sara Gómez seleccionados, cuyo montaje mezclaba el sonido original de las películas con testimonios de las alfabetizadoras.

Convenimos en que si la memoria tanto en el arte como en la archivística custodial se explicita como veracidad a través del documento; esos mismos recursos fácticos -la fotografía, la noticia de prensa, la entrevista-testimonio o el documental- apelan hoy a nuevos sentidos. La archivística poscustodial da preeminencia a imaginarios y campos de subjetividad que producen sinergias entre nuestros registros y por tanto otra legitimidad como modelo de interpretación contemporánea.

Como expresa el texto curatorial (MONTES DE OCA; ACOSTA, 2022), las voces de la artista, las investigadoras, las alfabetizadoras y la cineasta se unieron con el fin de justipreciar y relocalizar el lugar de las mujeres en las artes y en la transformación social propiciada por el contexto de la Revolución Cubana. Y trasciende la educación no solo como formación sino también herencia, como saberes transmitidos en el seno familiar por las propias mujeres; y a éstas como cuencas inagotables de memoria colectiva, experiencia y emotividad. La muestra dejar ver que muy a pesar de los posibles errores de la utopía examinada, hay un *Hombre nuevo* latiendo como resultado de ese proyecto. Trasciende la voz del presente a través del cuerpo-mujer, del pasado y del futuro en la construcción del día a día, resituando discursos y señalando prerrogativas. *El hombre nuevo* que se resignifica es la Mujer.

5. EJERCICIO ACADÉMICO AUDIOVISUAL ALBUM DE FAMILIA

En la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, desde hace algunos años, (a partir de 2010 como experiencia exploratoria y luego sistematizada a partir de 2017), comenzamos el intento de dinamizar los currículos de estudio de Periodismo desde otras prácticas e incluir en ellas dimensionamientos inclusivos, diseñados metodológicamente. Para la impartición de Periodismo audiovisual,

elegimos como punto de partida las ideas de JOSÉ LUIS BREA (2003) en su obra antológica *El tercer umbral*, que resituía la economía y la producción simbólica en el mundo contemporáneo como colisión inédita de los registros de la economía y la cultura y el nacimiento de una nueva industria: la industria de la subjetividad (constructora de identidades y transversalizada por la imagen).

Desde ahí transitamos en viaje deriva hacia el arte contemporáneo, la comunicación y sus diálogos desde las imágenes. Nos apropiamos de fundamentos del arte conceptual (LIPPARD, 2004), que nos permitieron aproximaciones naturales a la comunicación. Tomamos “prestado” el Proyecto *Album de familia* de artistas albaneses en red para contar relatos audiovisuales de la memoria familiar a partir de la fotografía fija de archivo. Como condición de trabajo en el aula, cada estudiante elabora su propio *Album de familia* con sus archivos personales y su estética propia para contar el relato de experiencia en un video-arte que después es compartido entre todos (con la conformidad de los autores). A ello añadimos el Proyecto *Sonidos de mi país*, en que también los alumnos y alumnas se acercan a periodismo radiofónico contando sus relatos de vida a través de los sonidos-archivos, sonidos cotidianos, en una suerte de iconocidad sonora que identifica cada una de las experiencias propias, presentes o pasadas, como conocimiento tácito compartido.

Y para las docentes que pusimos en práctica el proyecto, cuando analizamos los relatos *Album de familia*, descubrimos la agenda país desde la comunicación y la cultura (MARTÍN-BARBERO, 2009). Las narrativas nos devolvían la memoria colectiva de la Revolución Cubana en sus diversidades y en su evolución en el tiempo. Resulta significativo que en los relatos de los primeros años, la emergencia del proyecto colectivo dentro del proyecto personal, era muy evidente.

En la medida que nos acercamos a los últimos tres cursos académicos empezamos a observar cambios en la naturaleza de los relatos: La experiencia personal se hizo más personal. Los relatos empezaban a sufrir procesos de inmersión en el yo, cada vez más profundos desde la existencia, centrados en la historia del yo nacimiento, de una familia más compleja, estructurada de otra manera y naturalizada en las nuevas estructuraciones. De igual modo, la emergencia del proyecto colectivo y de país es perceptible principalmente desde los subtextos, sumergida en la narrativa del yo existencial como intención explícita y consciente de los autores-estudiantes. Ya para el año 2021, en pleno rebrote de pandemia de Covid 19 en Cuba, a estas mismas directrices se añadía, una mayor

inmersión en la familia personal como ágora de salvación, una religiosidad de primer orden y una feminización del relato con el protagonismo de las madres-mujeres en la vida de los jóvenes como sustancia de la sobrevivencia.

A su vez, estos relatos los complejizamos con otros y solicitamos de los estudiantes, narrativas correlacionadas que englobamos en el título *Relatos de pandemia*. Prevalció el protagonismo del personal de salud, también con una presencia significativa de las madres médicas y enfermeras (más del 70 por ciento del personal de salud y científico en Cuba son mujeres) o las madres simplemente aportando prácticas e iniciativas de preservación de la vida.

Un ejemplo paradigmático fue el relato de *La mujer periódico*: una casa cubana con cientos de periódicos viejos y una mujer. Ella hizo una cuidadosa selección de aquellos que quería preservar como archivos y con los demás empezó a elaborar una suerte de destino protector para la higiene en pandemia: unos como servilletas, otros como guantes que mediaban en los contactos imprescindibles con otras personas, en un contexto donde el acceso a elementos de protección propia era muy limitado. En la medida que puso en práctica su iniciativa, cada periódico que empleaba, pasaba el filtro de la activación y resignificación de la narrativa que ese diario le aportaba. Ella recordaba el relato del periódico, lo vivido y cómo resultó hasta hoy. Y desde su cuidadosa selección, estaba situándose sobre todo en la experiencia de lugar de la memoria. Resultó exegético que las personas de su barrio con las tuvo contacto, comprendían perfectamente la naturaleza de esa experiencia y fue su hijo-estudiante de Periodismo, quien construyó el relato sobre ella.

Y de un reggaetón que cobró el símbolo de empoderamiento femenino en el relato social, añadimos el ejercicio audiovisual ¡Dura Magaly! para contar historias de mujeres clave en la vida de cada estudiante y de su entorno cercano. La naturaleza del confinamiento otorgó miradas de proximidad excepcionales sobre las mujeres y trascendió lo que se ha dado en llamar narrativas de la existencia (RINCÓN, 2017). Una vez más emerge el lugar protagónico y visible de ellas como sostén, dada la inexorabilidad de las circunstancias, pero convirtiéndose en narrativa irreversible.

Estamos en presencia de praxis que nos devuelven enjundias imprescindibles para entender el alma de los contextos que estamos transitando y las posibles rutas desde lo social, lo político, el arte, la cultura y su correspondiente transversalidad comunicativa.

Para intentar penetrar estas prácticas, nos atenemos a la mirada del teórico colombiano MARTÍN-BARBERO, en su libro *Oficio de Cartógrafo* (2002), en que de manera adelantada, nos apuntaba coordenadas, que estableció de acuerdo a una configuración de tres dimensiones:

“el espacio del mundo, el territorio de la ciudad y el tiempo de los jóvenes (p.22)”

- Como Espacio-mundo ya que la globalización no se deja pensar como mera extensión cualitativa o cuantitativa de los Estados nacionales haciéndonos pasar de lo internacional (política) y lo transnacional (empresas) a lo mundial (tecnología). El globo ha dejado de ser una figura astronómica para adquirir plenamente una significación histórica. Ahí están las redes poniendo en circulación, a la vez, flujos de información que son movimientos de integración a la globalidad tecnológica, pero también el tejido de un nuevo tipo de espacio reticulado que transforma y activa los sentidos del comunicar-nos.

- Territorio-ciudad porque en él se configuran nuevos escenarios de comunicación de los que emerge el nuevo sensorium, cuyos dispositivos clave son la fragmentación —no sólo de los relatos sino de la experiencia, de la desagregación social— y el flujo ininterrumpido de las imágenes en la multiplicidad de pantallas —de trabajo y de ocio—enlazadas.

- Y donde esa sensibilidad se hace social y culturalmente visible hoy es en el entretiem po de los jóvenes, cuyas enormes dificultades de conversación con las otras generaciones apunta a todo lo que en el cambio generacional hay de mutación cultural.

A partir de estas matrices de análisis, descubrimos mutaciones en los diálogos emergentes de una realidad diacrónica, que integró, desde las narrativas de la existencia (las mujeres en el centro) las prácticas fragmentadas de las que hemos sido parte: Las mujeres en el escenario del día a día y como lugar de los cuerpos y de las memorias, resituando los discursos y preeminencias.

Entonces a esta otra cartografía desplegada en el desafío del pensamiento, del arte y la cultura, cuando el mundo está intentando volverse a la normalidad, la arropan nuevamente las tensiones entre la memoria y el olvido, cuya *salvación* está en el pensamiento y la praxis feminista integradora de las expectativas y luchas de hoy .

En medio de estas voces, no nos queda más opción intelectualmente honrada, que recapacitar sobre el mundo en que vivimos, en las palabras como sedimento de ideas, en el consumo como árbitro de plantación; en las redes de solidaridad como opción ineludible y en el papel de las mujeres y de quienes aliadas a ellas enfrentan los tiempos difíciles en narrativa coral de la existencia, con diálogos y experiencias sin las cuales no hay tiempo fértil ni mundo sostenible.

6. APUNTES FINALES: LA APUESTA POR LA UTOPIA

Ante lo que consideramos un ejercicio en desarrollo, las autoras formulan más que conclusiones, apuntes con miradas interrogativas que nos permitan continuar sondeando este camino desde la premisa de partida:

-Para la enunciación de Género y sostenibilidad en los cruces interdisciplinarios de Arte, Archivo y comunicación nos apropiamos de conceptos clave de varios campos académicos, que en su sinergia conforman un entramado teórico indispensable para construir un pensamiento complejo sobre el tema abordado. Sin embargo, es obvio que este enfoque demanda de mayor indagación, tanto en la teoría como en la incorporación creativa de experiencias que vienen del feminismo popular y de otras corrientes feministas, cuyos aportes están aún por estudiarse con profundidad. ¿Cómo la comunicación puede alinearse en enfoque de construcción epistémica a la defensa de presupuestos feministas articuladores desde el arte y la cultura para correlacionarlos con un futuro de sostenibilidad? ¿Cómo posicionar de manera consciente la memoria desde el presupuesto nido-sostén en las luchas y activismo social del presente?

- Métodos que provienen de los estudios etnográficos (que contienen la etnografía virtual y las redes etnográficas) constituyen herramientas clave para erigir una armazón metodológica que nos facilite penetrar los contextos socioculturales e hilvanar puentes entre las experiencias prácticas y los ejercicios de arte y cultura. ¿De qué modo convertimos las narrativas de la existencia en su puesta de sentido estética, en enfoques de sostenibilidad feminista más allá de ejemplos aislados o dispersos? ¿Cómo evolucionar hacia el conocimiento tácito de estas posturas antisistema en medio del carácter fagocitador y ahistórico del mercado contemporáneo?

- La archivística poscustodial, que suma cada vez más voces con posturas de pensamiento humanista, nos permite lidiar con las tensiones que las nociones de documento y archivo generan para interpretar el arte, la cultura y la comunicación en la contemporaneidad. Y desde este anclaje, el axioma memoria-olvido alcanza una nueva dimensión en la construcción de narrativas apropiables para las luchas y el activismo social transformador.

Como este trabajo ha referido anteriormente, el enfoque del archivo como consignación arcóntica en arte está entendido como corpus teórico metodológico y praxis proveniente de diversos campos disciplinares de las ciencias sociales que desde la intervención archivística (en proceso continuo) y evaluado como genealogía semántica del archivo membránico en tanto re/de/construcción de significados, deviene narrativa tácita de capas sucesivas reutilizables y reinterpretables en cada trayectoria de activación del documento; devolviéndonos siempre un nuevo relato/historia, determinado a su vez por la memoria y el contexto. ¿Cómo reutilizar en favor del desarrollo sostenible, los conceptos de consignación arcóntica topo nomológica en arte con su progresión en los procesos de Archivalización (Pautas de selección de los documentos y nociones de memoria/olvido), y archivación (pautas organizativas)? ¿Cómo incorporar a los análisis y posturas del pensamiento en torno al enfoque memoria-sostenibilidad, la mirada de archivo en tanto Genealogía semántica del archivo membránico para la sistematización de significados y narratividades tácitas emergentes con sus diálogos, nociones de memoria-olvido y las narratividades de activación continua en tanto significados de los relatos emergentes, su repercusión mediática y las nuevas narrativas aportadas por la práctica feminista de activismo artístico-cultural-comunicativo y de existencia cotidianas?

- Está teniendo lugar ante nuestros ojos una producción simbólica y una **práctica performativa utópica**, a veces no observable en medio de las distopías preformadas y naturalizadas. Sin embargo, en ella están las pistas para una redefinición de lo utópico, a partir de presupuestos tales como acto poético de la praxis, la creación y la transformación; y como separación y desplazamiento en entendido de posibilidad, como extrañamiento y encuentro; y como diálogo y comunicación de alternativas para un mundo sustentable. Enfoques recientes hablan de una concepción de la utopía “como proceso en su dimensión temporal-espacial; de movimiento de transformación hacia un «afuera””. (Rey Segovia,

2021). Concordamos con Rey en que el tránsito de lo utópico supone el reconocimiento de la alteridad como eje fundamental de la discusión y de la exclusión de cualquier posibilidad de clausura definitiva o totalitaria. Por ello, en las prácticas utópicas y en los enfoques ecofeministas están las nociones de equidad, sustentabilidad y desarrollo, como construcción de sentidos otros. La utopía emerge como línea multidireccional: punto de partida y de llegada de praxis integradoras donde **la utopía sostenibilidad-feminismo-equidad-medio-ambiente-arte y cultura** tengan en la memoria el sostén-nido para abrazarla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AZCÁRATE, Pilar; GONZÁLEZ – ARAGÓN, Carmen; GUERRERO-BEY, Antonio & CARDEÑOSO, José María 2016. Análisis de la presencia de la sostenibilidad en los planes de estudios de los grados: Un instrumento para su análisis. Educar. Recuperado de: <https://educar.uab.cat/article/view/v52-n2-azarate-gonzalez-aragon-guerrero-bey-cardenoso>
- BELLO, Dolores. 2019. Aportaciones feministas al desarrollo sustentable de lo global a lo local. Universidad Internacional de Andalucía. Edición electrónica”. Recuperado de: https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/4027/0939_Bello.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- BREA, José Luis. 2003. El tercer Umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural. CENDEAC. Centro de Documentación y estudios avanzados de la Comunidad de Murcia. Recuperado de: <https://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/426/1/El%20Tercer%20Umbral.pdf>
- COOK, Terry. 2010. Panoramas del pasado: archiveros, historiadores y combates por la Memoria. Tabula. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3326/Fernández>
- CULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020. Aportaciones al debate sobre la dimensión cultural de la agenda. **Dosier Redes Cultura Y Desarrollo Sostenible**. Recuperado de: https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2020/04/REDS_Cultura-y-desarrollo-sostenible-2020.pdf

- CUNLIFFE, Sonia. 2017. Documentos extraviados. Niños de Chernóbil en Cuba. Catálogo-Obra de Arte Bio-Partners RUC: 20524448379, Santiago de Surco 17/30
- DERRIDÁ, Jacques. 2011. “El mal de archivo. Una impresión freudiana”. Serie Filología. Recuperado de: <https://filologiaunlp.files.wordpress.com/2011/08/mal-de-archivo-derrida.pdf/>
- FOUCAULT, Michelle. 1969. La Arqueología del saber. Siglo XXI Editores Argentina, 2021. ISBN 967-1105-07-X Recuperado de: https://monoskop.org/images/b/b2/Foucault_Michel_La_Arqueologia_del_saber_pdf/
- GILLIAND, Anne & MCKEMMISH, Sue. 2006. Building an Infrastructure for Archival Research. Archival Science. Recuperado de: http://www.academia.edu/18650385/Building_an_Infrastructure_for_Archival_Research/
- GUASCH, Ana María. 2011. Arte y archivo 1920-2010. Madrid, España: Ediciones Akal.
- GUEVARA, Ernesto. 1965. El socialismo y el hombre en Cuba. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Ocean Sur, La Habana. Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191016042156/el_socia_lismo_y_el_hombre_en_cuba.pdf
- HOSAGRAHAR, Jyoti. 2017. Gran angular. La cultura, elemento central de los ODS. Recuperado de: <https://es.unesco.org/courier/april-june-2017/cultura-elemento-central-ods>
- KETELAAR, Eric. 2007. Narrativas tácitas. Los significados de los archivos. Historical Library de Bentley y el Internacional Institute de la Universidad de Michigan. Recuperado de: <http://publicaciones.acal.es/index.php/tabula/article/view/408/>
- LIPPARD, Lucy. 2004. Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. Madrid, España: Ediciones Akal.
- LÓPEZ, José. 2013. Notas acerca del concepto y evolución del documento contemporáneo. Recuperado de: <https://www.ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/download/1064/1046-2013>
- MARTÍN BARBERO, Jesús. 2002. Oficio de cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura. Santiago de Chile, Chile: Fondo de Cultura económica. S.A.

- MARTÍN BARBERO, Jesús. 2009. Entre saberes desechables, y saberes indispensables (Agendas de país desde la comunicación). Documento No 9-FEC-C3. Bogotá, Colombia: Centro de Competencia en Comunicación para América latina.
- MARTÍNEZ, Chus. 2018. Conferencia El León vegano. Un recorrido desde Documenta 13 hasta la actualidad. La Habana, Cuba: Museo de Bellas Artes .Notas de las autoras.
- MENDOZA, Jorge. 2005. Exordio a la memoria colectiva y el olvido social. Recuperado de: <http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/39149/39011>
- MONTES DE OCA, Diannys. &, ACOSTA, Maribel. 2022. La encrucijada del hombre nuevo. Una utopía vista en el tiempo. XIV Bienal de La Habana. Texto curatorial. Palacio de Lombillo, La Habana. Recuperado de: https://noticiascubanas.com/2022/03/29/la_encrucijada-del-hombre-nuevo-una-utopia-vista-en-en-tiempo-2/
- MURGUIA, Eduardo Ismael. 2011. Archivo, memoria e historia: cruzamientos y abordajes. FLACSO. Recuperado de: <http://www.flacso.org.ec/docs/i41murguia.pdf/>
- OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2016. Documento PDF Recuperado de: <https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/>
- OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (s/f) CEPAL Recuperado de: https://oig.cepal.org/sites/default/files/nota_para_la_igualdad_4_rio_20_final.pdf
- OXFORD LANGUAGES. 2021. Recuperado de: <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>
- REY. Ana Clara. 2021. ¿No hay alternativa? Aperturas utópicas y clausuras distópicas: Una mirada al futuro a través del cine de masa. Departamento de Teorías de los lenguajes y Ciencias de la Comunicación. Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Universidad de Valencia, España.
- RICHARD, Nelly. 2006. Políticas y estéticas de la memoria. Recuperado de: https://books.google.com/cu/books?id=7mmtrnDC91wC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=nelly+richard+Pol%C3%ADticas+y+est%C3%A9ticas+de+la+memoria&source=bl&ots=ivn8n8iwY1&sig=Zh0vjcQQsNvYyrs_DCl7icaWcn0&hl=es-

[419&sa=X&ved=0ahUKEwj4gJG3i_jTAhVUVWMKHYBDC_AQ6AEINzAE#v=onepage&q=nelly%20richard%20Pol%C3%ADticas%20y%20est%C3%A9ticas%20de%20la%20memoria&f=false](https://www.google.com/cu/?gs_l=ssl#q=nelly+richard%2Bmemoria)

- RICHARD, Nelly. 2009. **Campos cruzados: crítica cultural, latinoamericanismo y saberes al borde**. Volumen 44 de Cuadernos Casa Editor Fondo. La Habana, Cuba: Editorial Casa de la Américas.
- RICHARD, Nelly. 2011. La crítica de la memoria. Revista de crítica cultural Recuperado de: https://www.google.com/cu/?gws_rd=ssl#q=nelly+richard%2Bmemoria
- RINCÓN, Omar. 2017. De la televisión tradicional a las narrativas de la existencia. IX Encuentro Internacional de estudiosos e investigadores de la comunicación. Palacio de Convenciones. La Habana (notas de las Autoras)
- SIERRA, Francisco. 2016. Capitalismo cognitivo y Economía Social del Conocimiento. **La lucha por el código**. Quito, Ecuador: Ediciones CIESPAL.
- VERDIALES, Diana. 2021. La mujer: pieza clave en el desarrollo sostenible. Estrategias contenidas en la Agenda 2030. **Espiral** (Guadalajara), vol. XXVIII, núm. 82, pp. 145-171, 2021. Universidad Rey Juan Carlos, España. Recuperado de <https://www.redalyc.org/journal/138/13869749005/html/>

BIODATA DE AUTORES

Dra. Cs. Maribel Acosta Damas: Profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y realizadora audiovisual. Doctora en Ciencias de la Comunicación Social, Posdoctorado en Arte, Archivo y Comunicación, Maestra en Ciencias de la Información y Bibliotecología, Licenciada en Periodismo, Experta en Comunicación audiovisual y archivística-arte-comunicación. Presidenta de la Cátedra de periodismo Cinematográfico Santiago Álvarez. Coordinadora del proyecto europeo *Transmaking horizontes 2020* en la Universidad de La Habana (2019-2022). Profesora e investigadora invitada en distintas universidades latinoamericanas y europeas.

Dra. Cs. Zenaida Costales Pérez: Doctora en Ciencias de la Comunicación Social, profesora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, profesora adjunta de la Cátedra de Radio del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, integrante del Grupo Asesor del Instituto Cubano de Radio y Televisión y periodista de la emisora nacional Radio Rebelde. Profesora e investigadora invitada en distintas universidades latinoamericanas y europeas.

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 38, Especial N° 28 (2022)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve